

EFECTO DE LA MICROESTRUCTURA BIMODAL SOBRE PROPIEDADES MECÁNICAS DE ESPUMAS BASE TITANIO

C. Aguilar^{1*}, C. Salvo², M. Sancy³, D. Guzman⁴, R. V. Mangalaraja², I. Alonso⁵

1: Departamento de Ingeniería Metalúrgica y de Materiales, Universidad Técnica Federico Santa María, Valparaíso, Chile.

2: Departamento de Ingeniería de Materiales, Universidad de Concepción, Chile.

3: Escuela de Construcción Civil, Facultad de Ingeniería, Pontificia Universidad Católica, Santiago, Chile.

4: Departamento de Ingeniería en Metalurgia, Universidad de Atacama, Copiapó, Chile.

5: Instituto de Investigaciones en Materiales, Unidad Morelia, Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Morelia UNAM, Antigua Carretera a Pátzcuaro No. 8701, Col. Ex-Hacienda de San José de la Huerta, C.P. 58190 Morelia, Michoacán, México

* e-mail: claudio.aguilar@usm.cl

RESUMEN

La edad promedio y esperanza de vida de los seres humanos han aumentado considerablemente, produciendo enfermedades degenerativas, que han llevado a la degradación de las propiedades mecánicas del hueso. Las aleaciones base titanio (Ti) han sido ampliamente utilizadas en aplicaciones biomédicas debido a propiedades tales como; buena resistencia a la fatiga, resistencia a la corrosión y biocompatibilidad. Este trabajo reporta la síntesis de espumas de una aleación Ti-20Nb-5Ta-2Mn (% at.) mediante el uso de NaCl como espaciador (0, 20 y 30% vol. añadido) con y sin estructura bimodal. Las espumas de la aleación base Ti fueron consolidadas mediante prensado en caliente utilizando 30 MPa y 780°C durante 30 minutos en gas argón. La morfología de las espumas fue caracterizada mediante microscopía electrónica de barrido. Los módulos elásticos de las espumas se midieron por ultra sonido en un intervalo de 19 a 39 GPa. Las espumas mostraron una distribución no homogénea de los macroporos y características adecuadas para promover la adhesión celular y el crecimiento óseo, con una distribución de tamaño entre 100 a 300 µm. Las espumas con estructura bimodal mostraron un mayor porcentaje de porosidad aparente.

Palabras Claves: Aleación base Ti, Prensado en caliente, Propiedades mecánicas, aplicación biomédica.

EFFECT OF BIMODAL MICROSTRUCTURE ON MECHANICAL PROPERTIES OF TI-BASED FOAMS

ABSTRACT

The average age and life expectancy of human beings have increased considerably, producing degenerative diseases, which have led to the degradation of the mechanical properties of bone. Titanium based alloys (Ti) have been widely used in biomedical applications due to their peculiar properties such as good fatigue resistance, durability, corrosion resistance and biocompatibility. This work reports the synthesis of foams of a Ti-20Nb-5Ta-2Mn (at. %) alloy by the use of NaCl as spacer holder (0, 20 and 30% vol. added) with and without bimodal structure. The Ti-based alloy foams were consolidated by hot pressing using 30 MPa and 780°C for 30 minutes in argon gas. The morphology of the foams was characterized by scanning electron microscopy. The elastic moduli of the foams were measured in a range of 19 to 39 GPa. The foams showed an inhomogeneous distribution of the macropores and adequate characteristics to promote cell adhesion and bone growth, with a size distribution between 100 to 300 µm. The foams with bimodal structure showed a higher percentage of apparent porosity.

Keywords: Ti-based alloy, Hot pressing, Mechanical properties, biomedical application.

1. INTRODUCCIÓN

Los trastornos musculoesqueléticos (TME) corresponden al problema de salud humana más extendido en el mundo [1]. Estos trastornos (entre ellos la osteoartritis, artrosis, osteoporosis y dolor lumbar) vienen

acompañados de dolor junto con una función física deteriorada [2]. La prevalencia de los TME aumenta notablemente con la edad y se presenta con mayor frecuencia en mujeres, de hecho se estima que un 18% de las mujeres sobre 60 años padecen este trastorno [3], incrementándose con factores como la obesidad y la falta de actividad física [4]. La expectativa de vida de los seres humanos ha aumentado considerablemente debido a las nuevas tecnologías médicas disponibles. El año 2015 se estimó en Chile que esta expectativa equivale a 80,5 años como promedio entre ambos sexos. Según proyecciones para Latinoamérica, para el año 2050 el número de fracturas de cadera en hombres y mujeres en un rango de 50 a 64 años de edad se incrementarán en un 400%, así como para personas sobre 65 años se estima un incremento de un 700% [5], lo que se estima implicaría un costo de USD \$13 Billones [6].

El desarrollo de materiales apropiados de alta longevidad y excelente biocompatibilidad es altamente necesario y esencial para resolver los problemas de TME. El aumento del uso de aleaciones base Ti como biomateriales en dispositivos se está produciendo debido a su mayor biocompatibilidad y resistencia a la corrosión. La mayoría de los esfuerzos se han puesto en estudiar las aleaciones base Ti del tipo β (estructura cristalina bcc), cuyo módulo de elasticidad es más bajo y cercano al valor del hueso cortical [7]. La fase β no es estable a temperatura ambiente por ello se deben adicionar elementos que estabilicen esta fase, entre los cuales se encuentran el Nb, Ta y Mn. El manganeso es un elemento altamente disponible y de bajo costo [8].

La principal desventaja del Ti y sus aleaciones para aplicaciones biomédicas es que el valor del módulo elástico (E) está en un rango de 50 a 120 GPa, esos valores son más altos que el de las estructuras óseas, el cual se encuentra entre 4 a 30 GPa, según el tipo de hueso y la dirección en que se haga la medición [9, 10]. Esta diferencia en el valor de E entre las prótesis usadas y los huesos humanos generan un efecto conocido como “apantallamiento de tensiones”, el cual consiste en que el metal soporta mayoritariamente la carga en comparación al hueso. La aleación Ti-6Al-4V (110 GPa) es la más utilizada actualmente debido a su rendimiento [11] y su menor valor de E en comparación con materiales anteriormente utilizados como el acero inoxidable (206 GPa) y aleaciones Co-Cr-Mo (230 GPa) [12], sin embargo, se ha reportado que los elementos presentes en esta aleación (Al y V) poseen un efecto adverso en el entorno biomédico [13, 14].

Entre las alternativas para disminuir el valor de E se encuentran: i) formación de una solución sólida, ii) síntesis de materiales compuestos y iii) síntesis de espumas (las cuales pueden tener poros cerrados y abiertos). La producción de espumas metálicas se vuelve una alternativa para disminuir el módulo elástico y ajustar las propiedades mecánicas de los implantes de Ti a las condiciones del cuerpo humano, minimizando o eliminando el apantallamiento de tensiones y eventualmente prolongando la vida útil de los implantes [15]. Al respecto, existe una considerable incertidumbre sobre la configuración óptima de la porosidad, tamaño de poro y morfología. El consenso general señala que se requiere un canal de interconexión entre los poros de un máximo de 400 μm y un mínimo de 100 μm para un adecuado crecimiento interno del hueso [16, 17]. Los mejores resultados se han reportado con porosidades entre 100 - 200 μm [9]. Al sintetizar este tipo de material aparece una nueva desventaja, disminuye el límite elástico a medida que aumenta la porosidad [18]. Por tanto las espumas deben poseer una resistencia mecánica adecuada, superior al límite elástico del hueso, el cual posee valores entre 100 y 230 MPa para el caso del hueso cortical [19].

El principal objetivo de este trabajo es estudiar el efecto de microestructura bimodal sobre el modulo elástico y esfuerzo de fluencia en espumas base Ti.

2. PARTE EXPERIMENTAL

Se utilizaron polvos de Ti de grado IV (<149 μm), Ta (pureza 99,9%, malla -325), Nb (pureza 99,9%, malla -325) y Mn (99,9% de pureza, malla -325) para producir las mezclas en polvo de Ti-20Nb-5Ta-2Mn (% atómico). Las muestras con microestructura bimodal (CB) fueron obtenidas mezclando 25% en peso de polvos molidos 50 horas y 75% en peso de polvos sin moler, cuya caracterización microestructural fue reportada en un trabajo previo del grupo [20]. Los polvos metálicos fueron mezclados con el espaciador (NaCl) en una proporción de 0,

20 y 30% en vol., durante 1.5 horas en un molino mezclador Retsch MM400 con jarros de acero inoxidable (a continuación se hablara de espaciador añadido EA). Las mezclas se compactaron en frío en una matriz de 8 mm de diámetro con una carga de 500 MPa en una máquina de ensayos universal Zwick/Roell Z030. Los compactos en verde fueron consolidados mediante prensado en caliente en una matriz de grafito de 8 mm, utilizando una carga de 30 MPa durante 30 min y 780°C en atmósfera inerte de gas argón. Después de la sinterización, el espaciador fue removido mediante ciclos de inmersión en agua destilada a 60°C. Luego de la completa disolución del NaCl, las muestras fueron cortadas longitudinalmente para caracterizar la porosidad. La morfología de las espumas base Ti fue estudiada utilizando un microscopio electrónico de barrido (MEB) Zeiss EVO MA 10. La porosidad aparente fue obtenida utilizando el método de Arquímedes por impregnación de agua destilada bajo la norma ASTM C373-88. Las mediciones de los módulos elásticos fueron llevadas a cabo mediante ultrasonido bajo la norma ASTM D2845-08, utilizando transductores Olympus, señal de excitación generada por un equipo Agilent 33220A y señales adquiridas por osciloscopio Tektronix TDS2012. La medición de microdureza Vickers se llevó a cabo utilizando un micro durómetro Struers aplicando una carga de 980.7 mN durante 5 segundos.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Es claramente apreciable el efecto de la adición de microestructura bimodal en la morfología de las espumas, al comparar las imágenes de microscopía óptica de barrido (MEB) de la Figura 1a y 1b. La adición de microestructura bimodal promueve la generación de porosidad interconectada durante la consolidación de las espumas, porosidad que además disminuyó a un tercio el tiempo requerido para la eliminación del espaciador. Los poros de sinterización se encuentran en mayor cantidad en este tipo de muestra (CB) y las hendiduras o cavidades generadas en los polvos más finos son mayores (Figura 1b y 1d). Se observan poros con la misma morfología que el espaciador (NaCl) adicionado. Además, la morfología de los poros deja en evidencia que las partículas de NaCl sufrieron deformación durante la consolidación (Figura 1.c), ya que la morfología de las partículas de NaCl en estado de recepción es cúbica. La matriz de las espumas SB y CB se conserva al añadir porosidad, y se aprecia al comparar las Figuras 1a y 1c, y las Figuras 1b y 1d, las cuales están a diferentes aumentos.

Figura 1. Imágenes MEB de a) 0% EA-SB, b) 0% EA-CB, c) 20% EA-SB y d) 20% EA-CB.

La información obtenida a partir de la medición de porosidad mediante el método de Arquímedes se presenta en la Tabla 1. Las muestras con estructura bimodal (CB) poseen cerca de 10% más de porosidad aparente que las muestras sin estructura bimodal (SB) con la misma cantidad de espaciador añadido (EA), lo cual concuerda con lo observado mediante MEB. Las muestras SB que fueron consolidadas con 0% EA arrojaron valores de porosidad aparente entre 5 a 7 % en vol., porosidad que correspondería a poros de sinterización. Así también las muestras CB con 0% EA arrojaron valores cercanos a 17% en vol. de porosidad aparente. El aumento de la cantidad de espaciador añadido (EA) no se condice con la porosidad aparente medida, lo cual se atribuye a la mayor densificación de la matriz metálica a medida que aumenta la cantidad de EA, efecto que fue reportado con anterioridad por Ye y Dunand [21], y se debe a que a la temperatura de sinterización utilizada (780°C) las partículas de NaCl se deforman más rápido que las partículas metálicas de Ti, Nb, Ta y Mn.

Tabla 1. Porosidad aparente promedio en función del espaciador (NaCl) añadido.

<i>Espaciador añadido</i>	<i>Porosidad % vol.</i>	<i>Porosidad % vol.</i>
<i>% vol.</i>	<i>SB</i>	<i>CB</i>
0	6,3	17,6
20	19,9	27,6
30	26,5	33,2

Los valores de los módulos de Young obtenidos con respecto a la porosidad aparente correspondiente presentan una tendencia clara (Figura 2a) y siguen el comportamiento descrito por las ecuaciones de Gibson y Ashby [22], las cuales predicen que el módulo de elasticidad de un material poroso disminuye a medida que la porosidad aumenta. Para el caso de las muestras SB se aprecia una drástica caída del valor del módulo de elasticidad desde 38 a 24 GPa, además los datos siguen un comportamiento lineal. Los valores de módulos de elasticidad para el caso de las muestras CB se mantienen prácticamente constantes, con una leve tendencia a la baja. Ye y Dunand [21] reportaron módulos de elasticidad medidos con ultrasonido de 39 y 29 GPa (para porosidades de 42 y 51% en vol.) de espumas de Ti puro consolidadas mediante prensado en caliente utilizando parámetros operacionales similares a este trabajo de investigación (temperatura y presión), por lo que añadir elementos aleantes (Nb, Ta y Mn) al Ti reduce eficazmente su módulo de Young, ajustándolo a lo requerido por el cuerpo humano [9].

El considerable aumento de los valores de microdureza de las muestras CB con respecto a las muestras SB (Figura 2b) deja en evidencia que la adición de microestructura bimodal mejora considerablemente la microdureza de las espumas metálicas base Ti sintetizadas. Lo anterior se debe a la presencia de granos finos producidos en la molienda (introducidos en estas muestras) y su endurecimiento por deformación. Las muestras SB poseen un valor promedio de microdureza de 1.1 GPa mientras que las muestras CB poseen un valor promedio de 2.2 GPa, por lo tanto, combinar tamaños de grano aumenta la dureza en aproximadamente el doble. Los valores obtenidos en este trabajo concuerdan con lo reportado por Jha y sus colegas [23] (2.5 GPa), quienes sintetizaron espumas de Ti en base a polvos del mismo elemento de tamaño promedio 30 μm y utilizando NaCl de tamaño 230 μm como espaciador, compactando en frío y sinterizando a 800 y 1000°C por 2 horas.

Figura 2. Gráficos de propiedades mecánicas en relación de la porosidad aparente. a) Módulo de elasticidad (GPa) y b) Microdureza (GPa)

4. CONCLUSIONES

La adición de estructura bimodal promueve la generación de porosidad interconectada, la cual es ideal para una correcta implantación de este tipo de material en el cuerpo humano. Mediante análisis de imagen se determinó que la distribución de tamaño de poro está en el rango de 100 y 300 μm . Las partículas de NaCl se deformaron durante la consolidación por prensado en caliente, mejorando la densificación y reduciendo la porosidad aparente a medida que se aumenta la cantidad de espaciador añadido. Los valores de los módulos de Young obtenidos mediante ultrasonido presentan una tendencia clara y siguen el comportamiento descrito por las ecuaciones de Gibson y Ashby. Para el caso de las espumas sin estructura bimodal (SB) se obtuvieron valores entre 38 y 24 GPa para 0 y 30 % en vol. de espaciador añadido (EA), mientras que para las espumas CB se obtuvieron valores entre 21 y 19 GPa para 0 y 30% en vol. de EA. El considerable aumento de los valores de microdureza de las espumas CB con respecto a las espumas SB deja en evidencia que la adición de microestructura bimodal mejora considerablemente la microdureza de las espumas metálicas base Ti sintetizadas.

Agradecimientos

Los autores desean agradecer el apoyo otorgado a los proyectos FONDECYT N°1161444 y EQM140095. C. Salvo agradece a CONICYT por financiar sus estudios de doctorado (CONICYT-PCHA/Doctorado Nacional/2016-21161251).

5. REFERENCIAS

1. Organization, W.H., *World health statistics 2015*. 2015: World Health Organization.
2. Organization, W.H., *World health statistics 2016: monitoring health for the SDGs sustainable development goals*. 2016: World Health Organization.
3. Masoni, A., et al., *Factores de riesgo para osteoporosis y fracturas de cadera: Análisis multivariado*. Medicina (Buenos Aires), 2007. **67**(5): p. 423-428.
4. Wolf, A.D. and B. Pflieger, *Burden of major musculoskeletal conditions*. Bulletin of the World Health Organization, 2003. **81**(9): p. 646-656.
5. Cooper, C., G. Campion, and L.r. Melton, *Hip fractures in the elderly: a world-wide projection*. Osteoporosis international, 1992. **2**(6): p. 285-289.

6. Johnell, O., *The socioeconomic burden of fractures: today and in the 21st century*. The American journal of medicine, 1997. **103**(2): p. S20-S26.
7. Hanawa, T. *Recent development of new alloys for biomedical use*. in *Materials science forum*. 2006. Trans Tech Publ.
8. Santos, P.F., et al., *Fabrication of low-cost beta-type Ti–Mn alloys for biomedical applications by metal injection molding process and their mechanical properties*. Journal of the mechanical behavior of biomedical materials, 2016. **59**: p. 497-507.
9. Geetha, M., et al., *Ti based biomaterials, the ultimate choice for orthopaedic implants—a review*. Progress in materials science, 2009. **54**(3): p. 397-425.
10. Katz, J.L., *Anisotropy of Young's modulus of bone*. Nature, 1980. **283**(5742): p. 106.
11. Chandrasekaran, M. and Z.S. Xia, *Effect of alloying time and composition on the mechanical properties of Ti alloy*. Materials Science and Engineering: A, 2005. **394**(1-2): p. 220-228.
12. Long, M. and H. Rack, *Titanium alloys in total joint replacement—a materials science perspective*. Biomaterials, 1998. **19**(18): p. 1621-1639.
13. Walker, P.R., J. LeBlanc, and M. Sikorska, *Effects of aluminum and other cations on the structure of brain and liver chromatin*. Biochemistry, 1989. **28**(9): p. 3911-3915.
14. Rao, S., et al., *Effect of Ti, Al, and V ions on the relative growth rate of fibroblasts (L929) and osteoblasts (MC3T3-E1) cells*. Bio-medical materials and engineering, 1996. **6**(2): p. 79-86.
15. Hsu, H.-C., et al., *Processing and mechanical properties of porous Ti–7.5 Mo alloy*. Materials & Design, 2013. **47**: p. 21-26.
16. Itälä, A.I., et al., *Pore diameter of more than 100 μm is not requisite for bone ingrowth in rabbits*. Journal of Biomedical Materials Research Part A, 2001. **58**(6): p. 679-683.
17. Hulbert, S., S. Morrison, and J. Klawitter, *Tissue reaction to three ceramics of porous and non-porous structures*. Journal of Biomedical Materials Research Part A, 1972. **6**(5): p. 347-374.
18. Choi, H., et al., *Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials*. Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, 2017. **72**: p. 66-73.
19. Hench, L. and J. Jones, *Biomaterials, artificial organs and tissue engineering*. 2005: Elsevier.
20. Salvo, C., et al., *Study on the microstructural evolution of Ti-Nb based alloy obtained by high-energy ball milling*. Journal of Alloys and Compounds, 2017. **720**: p. 254-263.
21. Ye, B. and D.C. Dunand, *Titanium foams produced by solid-state replication of NaCl powders*. Materials Science and Engineering: A, 2010. **528**(2): p. 691-697.
22. Gibson, L.J. and M.F. Ashby, *Cellular solids: structure and properties*. 1999: Cambridge university press.
23. Jha, N., et al., *Highly porous open cell Ti-foam using NaCl as temporary space holder through powder metallurgy route*. Materials & Design, 2013. **47**: p. 810-819.